

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТОРМОЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО АВТОПОЕЗДА

Кодиралиев А.

ИБРАГИМОВ А.Б. СБУ МИПТК кафедра МиСИТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222118>

Аннотация. Рассмотрены торможении автопоезд с одним прицепом, составлены уравнения тягового баланса, для полного использование сцепного веса при любых значениях коэффициента сцепления рекомендована применять автоматических устройств, осуществляющих корректирование распределения тормозных сил в зависимости от условий сцепления.

Ключевые слова: торможении, автопоезд, прицеп, уравнения Лагранжа, тяговой баланс, строгания, степень свободы, сцепной вес, динамика.

Abstract. The braking of a road train with one trailer has been considered, traction balance equations have been compiled, and in order to fully utilize the adhesion weight at any adhesion coefficient values, automatic devices are preferably used that adjust the distribution of braking forces depending on adhesion conditions.

Keywords: braking, road train, trailer, Lagrange equations, traction balance, planing, degree of freedom, adhesion weight, dynamics.

Режимы торможения делят на две категории: экстренные торможения, соответствующие максимально возможной интенсивности торможения; служебные, или частичные торможения; интенсивность служебного торможения всегда меньше максимально возможного [1].

При торможении автопоезд с одним прицепом его можно рассмотреть, как представляющую механическую систему с конечным числом степеней свободу. Поэтому при исследовании динамики торможения автопоезда можно применять общие принципы динамики механических систем. Во время движения на эту систему действует статические и динамические силы.

Согласно уравнению тягового баланса, на автопоезд действуют следующие внешние силы: P_1 – сила тяги, H ; P_2 – сопротивление качению, H ; P_3 – сопротивление от кривой, H ; P_4 – составляющая силы тяжести, направленная вдоль уклона пути, H ; P_5 – сопротивление воздушной среды, H ; P_6 – сопротивление строганию с места, H ; P_7 – тормозная сила, H .

$$\sum_{i=1}^7 P_i = P_u \quad (1)$$

Анализ усилий, действующих на автопоезд, показывает следующее: P_1 является движущей силой и всегда направлена по направлению движения, то есть $P_1 \geq 0$; P_2 , P_3 , P_5 , P_6 – силы сопротивления движению, всегда направленные в противоположную сторону от направления движения и могут быть выражены через коэффициенты в долях от веса транспортного средства Q , то есть $P_2 = f \cdot Q$, где f – коэффициент сопротивления качению, $P_3 = i_3 \cdot Q$, где i_3 – эквивалентный уклон, сопротивление от которого равно сопротивлению от кривой, $P_5 = f_6 \cdot Q$, где f_6 – коэффициент сопротивления воздушной среды. Усилие P_6 действует в начальный момент движения (при строгании с места), после чего $P_6 = 0$; P_4

может выступать в качестве силы сопротивления движению при продольном уклоне пути $i > 0$ и в качестве движущей силы при $i < 0$,

$P_4 = i \cdot Q$; тормозная сила P_7 является силой сопротивления движению и составляет $P_7 = \gamma \cdot Q$, где γ – коэффициент тормозной силы. Сила инерции равна

$$P = \left(\frac{Q\delta}{g} \right) \cdot \left(\frac{dv}{dt} \right) \quad (2)$$

где δ – коэффициент, учитывающий инерцию вращающихся масс автопоезда; g – ускорение свободного падения, м/с²; dv/dt – ускорение поступательно движущихся масс автопоезда, м/с²; v – мгновенная поступательная скорость центра колеса автопоезда, м/с.

Тормозные силы (P_7) при торможении с полной интенсивностью доходят до 98 % замедляющих сил. Поэтому в дальнейшем будем учитывать только тормозные силы [2].

$$\omega = v/r_k \quad (3)$$

где ω – угловая скорость колеса; v – мгновенная поступательная скорость центра колеса автопоезда, м/с; r_k – кинематический радиус колеса.

Предположим, что сцепка жесткая и беззазорная. Тогда автопоезд имеет одну степень свободы, определяемую обобщенной координатой x .

Кинетическая энергия системы найдем по теореме Кенига

$$E_k = \frac{m_a \dot{X}^2}{2} + \frac{m_n \dot{X}^2}{2} + \sum \frac{J_{ai} \omega_{ai}^2}{2} + \sum \frac{J_{nj} \omega_{nj}^2}{2}$$

где m_a и m_n – масса автомобиля и прицепа; J_{ai} и J_{nj} – момент инерции колеса автомобиля и прицепа; ω_{ai} и ω_{nj} – угловая скорость колеса автомобиля и прицепа.

Учитывая выражение (3), получаем

$$E_k = \frac{(m_{an} + m_{nn}) \dot{X}^2}{2} \quad (4)$$

Вычислим работу всех активных сил для одного колеса на возможном

перемещении:
$$\delta A_i = - \sum \frac{M_i}{r_{ki}} \delta X \quad (5)$$

Обобщенную силу найдем, используя принцип возможных перемещений в обобщенных координатах. Вычислим работу всех активных сил для одного колеса на возможном перемещении:

$$Q_x = - \sum \frac{M_i}{r_{ki}} \quad (6)$$

При составлении уравнения движения автопоезда воспользуемся уравнением Лагранжа второго рода.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{X}} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial X} = -Q_x \quad (7)$$

Дифференцируя (6) по (5) получим уравнение движения автопоезда

$$(m_{a,np} + m_{n,np}) \ddot{X} = - \sum \frac{M_i}{r_{ki}} \quad (8)$$

Исследование уравнение движения автопоезда пришли к выводу, что добиться полного использования сцепного веса при любых значениях коэффициента сцепления можно при помощи автоматических устройств,

осуществляющих корректирование распределения тормозных сил в зависимости от условий сцепления.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гуськов В.В., Велев Н.Н., Атаманов Ю.Е. и др.; Тракторы: Теория: Учебник для студентов вузов по спец. «Автомобили и тракторы» Москва: Машиностроение, 1988. – 376 с.
2. Смирнов Б.А. Теория движения колесных машин; Учебник для студентов автомобильных специальностей вузов. – М.: Машиностроение, 1981. – 271 с.